

La dinamica relazionale nel processo educativo

di VINCENZA PELLEGRINO*

Riassunto

Il saggio analizza l'importanza fondamentale delle interazioni tra educatori e studenti, e il loro impatto significativo sul processo di apprendimento e sviluppo. Attraverso una revisione critica delle principali teorie relazionali e dei modelli pedagogici contemporanei, vuole dimostrare come, una relazione educativa positiva e ben strutturata, non solo favorisca il successo accademico, ma contribuisca anche al benessere emotivo e sociale degli studenti. L'analisi si concentra sulla comunicazione empatica, il rispetto reciproco e la creazione di un ambiente di fiducia, fattori determinanti, che stimolano l'impegno e la partecipazione attiva degli studenti, promuovendo competenze socio-emotive essenziali per la loro crescita complessiva. Utilizzando casi studio e ricerche empiriche, propone raccomandazioni e strategie pratiche, al fine di costruire e consolidare relazioni educative efficaci.

Abstract

The essay analyzes the fundamental importance of interactions between educators and students, and their significant impact on the learning and development process. Through a critical review of the main relational theories and contemporary pedagogical models, it aims to demonstrate how a positive and well-structured educational relationship not only promotes academic success, but also contributes to the emotional and social well-being of students. The analysis focuses on empathetic communication, mutual respect and the creation of an environment of trust, determining factors that stimulate students' commitment and active participation, promoting socio-emotional skills essential for their overall growth. Using case studies and empirical research, it proposes recommendations and practical strategies, in order to build and consolidate effective educational relationships.

* Contrattista presso l'Università degli Studi della Basilicata. Esperta di teorie e dinamiche dell'apprendimento, progettazione e realizzazione di percorsi e sperimentazioni didattiche.

Introduzione

Nel panorama complesso e sempre mutevole dell'educazione, la dinamica relazionale, tra insegnante e studente, rappresenta l'essenza dell'intero processo formativo, che consente di andare oltre la mera trasmissione di conoscenze e di costruire un ambiente educativo fertile, capace, non solo di nutrire l'intelletto degli studenti, ma anche di contribuire significativamente al loro sviluppo emotivo, sociale e morale. Questo saggio intende evidenziare l'importanza e la complessità delle interazioni umane e come esse possano influenzare profondamente l'apprendimento degli individui. Storicamente, l'educazione è stata spesso caratterizzata da modelli autoritari e gerarchici, in cui l'insegnante deteneva il potere ed il controllo esclusivo, sulla formazione degli allievi. Tuttavia, nel corso dei secoli e, specialmente nel XIX e XX secolo, i movimenti educativi progressisti hanno contestato questo paradigma, favorendo un approccio più umanistico e democratico, incentrato sullo studente.

Filosofi ed educatori, tra i quali Pestalozzi, Fröbel, Dewey, Montessori e Vygotsky, hanno rivoluzionato il panorama educativo, dimostrando che un apprendimento efficace non può prescindere da una relazione autentica, equilibrata e rispettosa, tra chi insegna e chi impara. Grazie a questa nuova prospettiva, l'educazione non è più un semplice atto di trasferimento del sapere, ma piuttosto un processo interattivo e collaborativo, che tiene conto delle necessità individuali e del contesto sociale dei discenti. Oggi, in un mondo caratterizzato da rapidi cambiamenti sociali, culturali e tecnologici, il sistema educativo si trova ad affrontare sfide e opportunità senza precedenti, in cui i fattori relazionali assumono una rilevanza determinante. La digitalizzazione ha, infatti, ampliato le possibilità di apprendimento, ma ha posto anche nuovi interrogativi, sulla natura e sulla qualità delle prassi didattiche e, in questo quadro di continue trasformazioni, il docente assume il ruolo di mentore, di guida emotiva e morale, capace di comprendere le esigenze personali e di stabilire connessioni efficienti, che motivino gli studenti a esplorare, interrogare e scoprire il mondo che li circonda. In quest'ottica, si cercherà di porre in risalto le teorie psicologiche, pedagogiche e sociologiche, che hanno maggiormente contribuito a ridefinire il ruolo dell'insegnante, come facilitatore dell'apprendimento e costruttore di relazioni empatiche e di ambienti educativi inclusivi, stimolanti e supportivi. Si rifletterà, infine, sui benefici che possono derivare da una comunicazione efficace, non solo per il successo accademico dei ragazzi, ma anche per una loro partecipazione, attiva e responsabile, alla società del futuro.

La Dinamica Relazionale nel Processo Educativo

Il rapporto educativo è un fattore centrale della vita dell'uomo, perché è, da sempre, il mezzo che permette all'individuo di forgiare il suo spirito, di conoscere il mondo e di condividere i valori fondanti della comunità. Senza questa relazione con l'esterno, si avrebbe una inutile acquisizione di conoscenza scollegata dal mondo, che condurrebbe ad un'esistenza priva di riferimenti ed in cui, la mancanza di rapporti con gli altri, impedirebbe qualsiasi esperienza; di conseguenza, verrebbe meno anche la possibilità di prendere coscienza di sé e di costruire un'identità ed una personalità libere e coerenti. È grazie a questa relazione, invece, che ciascuna delle persone coinvolte si giova dell'alterità e si apre al significato dell'esistenza, come esperienza condivisa. Secondo la filosofia dialogica di Martin Buber (1923), l'uomo si realizza veramente solo nell'incontro con il Tu: è nell'apertura verso l'altro che l'Io si definisce. Nella relazione, l'Io e il Tu si incontrano e creano uno spazio di reciproca accettazione e arricchimento, dove ciascuno può esprimersi liberamente e senza paura. Potremmo, quindi, affermare che, solo tramite un processo educativo, l'essere diventi veramente umano e anche che la relazione, sia un elemento costitutivo della persona che condivide il mondo con gli altri, in un incontro che favorisce la riflessione critica, il rafforzamento del carattere e l'indipendenza del pensiero. Le esperienze relazionali, insomma, sono parte di ogni individuo e sono influenzate, inevitabilmente, dalle peculiarità di ciascuno: dai fattori biologici, dall'ambiente familiare e sociale, dalla lingua, dagli usi e i costumi del popolo di appartenenza e da tanti altri elementi che contribuiscono, in definitiva, a farci essere quello che siamo e ci permettono di dare un senso storico e morale alla nostra esistenza. In ambito pedagogico, la relazione diventa uno strumento essenziale, per favorire la crescita dell'educando, promuoverne un coinvolgimento autentico e facilitare il processo di trasformazione individuale. Per Carl Rogers (1957), la relazione educativa si compie come relazione di aiuto, cioè come un rapporto in cui una persona si attiva per facilitare la crescita e la maturità dell'altro ed è contraddistinto da tre fattori fondamentali: congruenza, accettazione incondizionata ed empatia. La congruenza implica la consapevolezza dell'educatore dei propri reali

sentimenti, rispetto all'educando; l'accettazione incondizionata, si fonda sul rispetto per l'unicità e l'integrità della persona, senza pregiudizi; l'empatia, invece, è basilare, per comprendere il mondo interiore dell'altro ed entrarci in sintonia. In quest'ottica, le relazioni interpersonali costituiscono il fondamento di ogni processo formativo, permettendo agli individui di costruire progressivamente la propria identità, distinguendosi dagli altri, pur comunicando e interagendo con loro. La relazione educativa è, quindi, un tipo particolare di relazione interpersonale, che si instaura spontaneamente in vari contesti formativi, tra educatore e educando, che facilita, sia la trasmissione culturale delle conoscenze, sia il processo di socializzazione, incarnando il concetto di "*...fare sì che una selezione del mondo agisca su di una persona attraverso un'altra persona*" (Buber, 1923). Essa comporta l'attivazione di dinamiche di connessione tra due o più elementi, fondamentali per il successo del percorso educativo. La riflessione sulle dinamiche della relazione educativa, non può prescindere, però, dal considerare le specificità dei contesti in cui avviene, che sono, essenzialmente, la scuola, la famiglia e la società; tre entità strettamente legate tra loro, che rappresentano le fasi naturali che conducono l'uomo a divenire essere sociale. Il loro legame è assolutamente inscindibile, giacché, ognuno dei tre ambienti incide, direttamente, sugli altri, in quanto gli individui, normalmente, partecipano alla vita familiare, a quella scolastica e a quella sociale, per cui, i temi sociali si ripercuotono, automaticamente, all'interno delle famiglie e/o viceversa andando, poi, ad interessare la scuola, che ha il compito, appunto, di preparare i giovani alla vita sociale, alla condivisione delle regole e dei valori comuni. La famiglia, in particolare, gioca un ruolo determinante, nella formazione della personalità degli individui, attraverso esperienze affettive e modelli educativi, che ne influenzano l'identità, la socializzazione e la visione del mondo. Da molti decenni, però, si parla, ormai di "crisi", della famiglia e tutti avvertono che è in atto un progressivo ed inesorabile sfaldamento dei valori e dei principi che le hanno permesso di essere posizionata, da sempre, al centro della vita sociale e di rivestire un ruolo di primaria importanza nelle relazioni umane. L'ambiente familiare, infatti, è quello in cui l'essere umano inizia la sua formazione ed in cui permane, di norma, fino all'età post-scolastica. La famiglia trasmette, quindi, intrinsecamente, i propri contenuti culturali, valoriali e comportamentali, a tutti i nuovi arrivati e, di conseguenza, quando l'individuo entra in contatto con l'educatore, è già portatore di un vissuto, fortemente caratterizzato dal contesto familiare, il quale, a sua volta, risente delle problematiche generali della società e delle particolari situazioni, sia individuali, dei singoli componenti il nucleo familiare, sia del nucleo stesso, nel suo complesso. La famiglia, insomma, è un ente multi-relazionale, in quanto al suo interno si instaurano relazioni tra i singoli appartenenti, in cui ciascuno elabora le proprie peculiarità, in funzione dello stare insieme, della condivisione dei sentimenti, degli affetti, dei drammi, dei problemi e di tutto ciò che comporta la vita in comune. Contemporaneamente, il gruppo famiglia si relaziona, ininterrottamente, con l'ambiente circostante e con le istituzioni, in quello scambio continuo che è la convivenza sociale, per cui, anche la famiglia rielabora, costantemente, la propria forma culturale, in base alle sollecitazioni che gli pervengono dal mondo esterno. La scuola, invece, rappresenta lo strumento privilegiato attraverso il quale l'educazione prende forma, essendo, infatti, l'organismo specificamente deputato alla formazione delle nuove generazioni, è investita, ovviamente, di una grande responsabilità; pertanto, la relazione tra insegnante ed allievo assume un'importanza decisiva, poiché determina la possibilità stessa di educare. È indispensabile, a tal fine, che il rapporto studente-insegnante sia, innanzitutto, equilibrato ed armonioso, che sia un incontro tra la naturale necessità di apprendere del primo e l'intenzione del secondo di agevolarlo, facendo ricorso ad ogni sua dote, professionale ed umana (Pellegrino, 2018). Altrettanto cruciale è, però, che scuola e famiglia

collaborino, evitando quella contrapposizione, quasi inevitabile, dovuta soprattutto al fatto che la famiglia continua a considerare bambino, anche chi, da tempo, non lo è più, mentre la scuola si preoccupa più di quello che si deve insegnare agli studenti, piuttosto che di quello che si può insegnare a quel singolo studente, in base alle sue personali capacità. Chi ha il compito di formare le nuove generazioni deve, allora, essere in grado di valutare, in ogni momento, le potenzialità e la maturità psicologica individuali, per programmare le attività e gli obiettivi più adeguati. La collaborazione tra le istituzioni che hanno la maggiore responsabilità educativa e che, per diversi aspetti, sono entrambe in crisi, permette, innanzitutto, di far emergere gli eventuali problemi del singolo studente e di affrontarli, in modo più sistematico e funzionale; al contempo, l'interazione permanente tra genitori ed insegnanti, fornisce l'opportunità di porre a confronto i diversi punti di vista e di mettere in comune le esperienze, da cui ognuno potrà trarre preziose indicazioni, per agire al meglio, nell'ambito del proprio ruolo. L'educazione è, infatti, un processo intenzionale e dinamico, per mezzo del quale, educatore ed educando, interagiscono reciprocamente e partecipano, assieme, alla costruzione del mondo. Come ha sottolineato Buber, l'educatore è colui che riesce a cogliere la grandezza e la singolarità di ognuno, accogliendolo, con umiltà, in un incontro autentico, che favorisce l'apprendimento. Freire (1970) sostiene, al riguardo, che i due pilastri della relazione educativa sono l'intenzionalità e l'asimmetria, che riconoscono il ruolo diretto dell'educatore nel processo formativo, bilanciando l'età, l'esperienza e la conoscenza, con gli sviluppi e le necessità dell'educando. Questo rapporto non può essere lasciato, allora, all'improvvisazione ma richiede scelte, strategie e valori ponderati. Dal punto di vista storico, è stato nel corso del XX secolo, specialmente nella sua seconda metà, che il concetto di relazione educativa ha subito modificazioni sostanziali, grazie al progredire delle discipline umanistiche. Il movimento culturale del Sessantotto, ha avviato, infatti, un processo di rottura, opponendosi alla conformità e all'autorità, promuovendo, invece, il cambiamento e la libertà, il che ha portato alla decostruzione della pedagogia tradizionale e allo sviluppo, nelle istituzioni scolastiche e nelle famiglie, di nuovi approcci ai problemi educativi. Di conseguenza, le scienze umane (pedagogia, filosofia, psicologia, sociologia, antropologia) hanno contribuito significativamente a ripensare il modello pedagogico dell'epoca, rendendo ancora più evidente il passaggio, dal classico sistema autoritario, ad uno di tipo relazionale, che aveva già rappresentato una svolta significativa, nel panorama educativo contemporaneo. Tale cambiamento rifletteva un'evoluzione nelle teorie psicologiche e negli approcci pedagogici, che evidenziavano l'importanza delle dinamiche relazionali ed emotive, ponendo al centro del processo educativo, la relazione tra adulto e bambino. Nel tempo, infatti, questa dinamica ha subito notevoli trasformazioni e se tradizionalmente, l'adulto è stato visto come il principale detentore di conoscenza, che trasmetteva poi al bambino, nella società contemporanea, l'avvento delle nuove tecnologie, hanno determinato una svolta rilevante ed ora, l'accesso al mondo esterno avviene, principalmente, attraverso i media. Le inedite modalità comunicative e relazionali delle nuove generazioni rappresentano, in questo senso, una vera e propria sfida, per il sistema scolastico, che è chiamato a ridisegnare rapidamente schemi e modelli, capaci di tenere il passo dei repentini cambiamenti che intervengono, incessantemente, nella nostra società. Si tratta di un compito assai arduo, che necessiterebbe, quanto meno, di una preventiva definizione, chiara e puntuale, del nuovo ruolo che la scuola dovrà ricoprire nei prossimi decenni, problema sempre all'ordine del giorno del dibattito pedagogico e presente in tutti gli atti istituzionali, ma che non ha ancora trovato una soluzione definitiva. Tornando alle dinamiche relazionali, è utile fare riferimento anche alla Teoria Generale dei sistemi, di Ludwig von Bertalanffy (1968), che può essere d'aiuto, per la comprensione dei complessi meccanismi che sono

alla base delle relazioni interpersonali. Questa teoria consente di individuare i principi generali che regolano i sistemi (insiemi di elementi legati fra loro da interazioni) e di capire come essi interagiscono tra di loro, dando origine alla formazione di modelli complessi, le cui caratteristiche dipendono da molteplici varianti. Rispetto al nostro studio possono, ad esempio, definire le peculiarità di un determinato contesto educativo, predisposto dall'educatore, in uno specifico ambito socioculturale. Si comprende, allora, che la relazione educativa non riguarda soltanto le principali figure del percorso formativo ed il loro profilo individuale, ma coinvolge pure le specifiche particolarità del sistema di riferimento, composto da un insieme di persone e di comportamenti, qualificati singolarmente dai propri attributi e soggetti a continui mutamenti. Infatti, ogni organismo vivente è un sistema aperto che, a differenza dei sistemi chiusi, scambia energia e informazioni con l'ambiente, essendo capace, sia di autoregolarsi, mantenendo inalterato il rapporto con l'esterno, sia di intervenire, modificando tale rapporto (Watslawick, Beavin & Jackson, 1967). L'essere umano è, quindi, un sistema aperto, immerso in un dato ambiente ed è connotato dalla sua particolare complessità, perché dispone di abilità psicofisiche, non statiche che, nel tempo, possono trasformare anche l'ambiente in cui agiscono. Il *sistema persona* consta, inoltre, di diverse componenti, che riguardano la sua struttura biologica, quella psicologica e la sua capacità di agire. Dal punto di vista pedagogico, che a noi più interessa, un principio dei sistemi aperti, quello di *totalità*, può essere, senz'altro, applicato al gruppo classe, inteso come sistema costituito dagli studenti che ne fanno parte e che interagiscono tra loro. In base a questo principio, ogni singolo elemento del sistema è legato a tutti gli altri e qualsiasi sua modifica produce il cambiamento anche degli altri elementi e dell'intero sistema. Ne consegue che la relazione docente-studente può condizionare il progresso di tutti i membri del gruppo; si avranno, allora esiti diversi, in base alla qualità di questa relazione, ovvero, nel caso sia positiva e produttiva, risulteranno accresciuti, sia l'apprendimento e lo sviluppo complessivo degli allievi, sia la soddisfazione dell'insegnante. Il valore delle interazioni che maturano all'interno della classe, sarà, quindi, determinato dallo scorrere quotidiano dei rapporti reciproci, a cui ciascuno partecipa con le proprie caratteristiche, con il linguaggio ed i comportamenti che gli sono familiari. Gioca un ruolo decisivo, anche il modo in cui i diversi soggetti percepiscono e si rappresentano la relazione, poiché, col passare del tempo, queste percezioni danno origine a talune modalità di comportamento, che corrispondono a cosa sia ammesso e cosa sia vietato, nell'ambito della relazione stessa. Va precisato che, il rapporto docente-discente risulta caratterizzato dalla differenza dei ruoli, a ciascuno dei quali è affidato un processo diverso, per cui i processi sono, ovviamente, in stretta connessione, ma non sono intercambiabili. La dinamica relazionale influisce, dunque, profondamente sulla qualità dell'insegnamento e dell'apprendimento, essendo una interazione, intrinsecamente dinamica e fondata sulla relazione tra i soggetti coinvolti, di cui anche la psicoanalisi ha offerto una prospettiva profonda, evidenziando che l'apprendimento non è mera imitazione, bensì il frutto di un'interazione empatica, all'interno della relazione stessa. Per poter facilitare l'apprendimento e seguire efficacemente il percorso formativo di ogni studente, è, allora, necessario instaurare una relazione educativa solida e di qualità, che sia molto più di un semplice scambio di informazioni e che si identifichi, invece, in un incontro capace di trasformare e arricchire, sia l'insegnante che lo studente. La scuola può diventare, quindi, un luogo privilegiato di reale scambio culturale, umano e sociale, in cui il docente può creare un legame, emotivamente significativo, con i suoi allievi, motivandoli e favorendo l'acquisizione di competenze, che durano nel tempo. Tale relazione li aiuta, inoltre, a sviluppare una consapevolezza di sé, riconoscendo i propri limiti e apprezzando il valore del confronto con gli altri. Una relazione problematica può, invece,

portare al fallimento degli obiettivi didattici e a un ciclo di rifiuto reciproco, tra insegnante e studente, compromettendo l'intero processo di apprendimento. Spesso, infatti, gli insegnanti si trovano a gestire studenti portatori di modelli relazionali, appresi in altri contesti, non sempre funzionali e per questo motivo, è essenziale che i docenti sviluppino competenze relazionali e comunicative idonee, per affrontare efficacemente queste problematiche. Tra le abilità fondamentali per gli insegnanti, le competenze relazionali rivestono, dunque, un'importanza decisiva, giacché comprendono la capacità di auto-osservazione continua, l'osservazione attenta degli studenti, le competenze comunicative, la gestione delle emozioni, il riconoscimento delle differenze individuali, la creatività educativa e la consapevolezza delle diverse esigenze temporali. La consapevolezza, in particolare, è un elemento chiave: conoscere sé stessi, le proprie strategie, i propri punti di forza e di debolezza, permette di essere più efficaci in ogni situazione. Ciò vale anche per gli studenti, che attraverso la consapevolezza possono migliorare i loro processi di apprendimento. Essere consapevoli significa, pure, ascoltare profondamente sé stessi, prestando attenzione alla propria esperienza cognitiva, emotiva e corporea, in quanto analizzare i propri pensieri, emozioni e tensioni fisiche, può migliorare notevolmente la qualità della relazione. Diversamente, i problemi personali possono interferire negativamente con l'ambiente di apprendimento, influenzando il clima della classe e le reazioni dei soggetti più sensibili. Nella quotidianità di un insegnante, la relazione con gli studenti è, quindi, centrale, non è mai statica ed è un continuo scambio di energie e informazioni reciproche. Pertanto, un altro presupposto, indispensabile, di un rapporto pedagogico positivo, è il consolidamento di una comunicazione efficace, che richiede all'educatore di analizzare, sempre attentamente, le sue modalità comunicative e codificare correttamente il proprio messaggio, in modo che l'allievo possa decodificarlo nella maniera più appropriata e questo è possibile, solo se il primo si assicura che il codice utilizzato sia quello che il secondo conosce e adopera abitualmente. Anche il contenuto del messaggio non deve essere troppo complesso, rispetto alle capacità dell'allievo e non deve rimandare ad argomenti di cui, quest'ultimo, non ha ancora la padronanza. Un buon insegnante, deve, quindi, saper scegliere il mezzo comunicativo più idoneo a stimolare lo studente, senza alterarne il pensiero, ma provocando l'attivazione di meccanismi che gli consentano di interpretare e di rielaborare il messaggio ricevuto. In questo senso, comunicare equivale a rendere comune, partecipare, condividere e prevede un'attività intenzionale di ascolto, di ricerca empatica, di sintonia e di analisi delle risposte, il tutto finalizzato al conseguimento di un risultato. Non è certo un semplice informare, che tende solo a dare notizie, nozioni, idee, che non prevede una reciprocità tra gli interlocutori e non persegue uno specifico obiettivo. Nell'accezione, forse più autentica, comunicare vuol dire, infatti, condividere con gli altri ed è, perciò, il mezzo fondamentale che consente la socializzazione, compito primario dell'intero processo educativo. In questa prospettiva, va, inoltre, considerato che, attualmente, le classi sono sempre più eterogenee, composte da studenti provenienti da diversi contesti socioculturali e ciascuno, naturalmente, porta con sé una personalità unica, con bisogni cognitivi, affettivi ed emotivi specifici, per cui, ogni docente è investito di un ulteriore compito, che è assieme, stimolante e impegnativo: promuovere una vera integrazione. La tendenza ad un'istruzione personalizzata, sostenuta anche dalle ultime riforme educative, prevede, insomma, un insegnante capace di andare oltre il semplice *sapere* o *saper fare*, verso una dimensione metacognitiva, che integri diverse modalità di organizzare l'esperienza e di interagire con il mondo. Sarebbe, davvero auspicabile, dunque, che la formazione dei docenti fosse, molto più specifica ed approfondita, non solo perché ciò aumenterebbe la qualità professionale degli educatori, ma soprattutto perché, come sosteneva il "maestro" Mario Lodi, già tanti anni fa, l'unico intervento, effettivamente valido e capace di

trasformare il sistema educativo, sarebbe proprio la riforma della formazione dei docenti e delle loro pratiche didattiche (Lodi, 1995).

L'evoluzione della relazione educativa

L'evoluzione della relazione educativa rappresenta un aspetto fondamentale nella storia della pedagogia e, nel corso dei secoli, ha risentito dei notevoli cambiamenti, di natura culturale, filosofica e sociale, che si sono succeduti nelle diverse epoche. Fin dall'antichità, il mondo occidentale si è dimostrato molto attento al problema dell'educazione e, già in età arcaica, il discepolo era affidato ad un maestro che se ne prendeva cura e lo preparava ad affrontare le insidie della vita adulta. L'insegnamento era basato sull'esempio e spaziava dall'addestramento al combattimento ed alle altre attività fisiche, fino alla coltivazione delle arti ed alla acquisizione dei principi etici e morali della comunità di appartenenza. Con la scuola pitagorica, si ha, invece, il primo esempio di comunità educante, che aveva il compito di formare una classe aristocratica capace di governare, applicando regole etiche e morali ferree, dettate da una ideologia mistica, in cui lo stesso Pitagora era considerato una divinità. L'educazione equivaleva ad un indottrinamento, che sottoponeva l'allievo ad una disciplina assoluta e non gli era consentito neppure di parlare, ma soltanto di ascoltare. Questo modello educativo, oggi, può sembrare assurdo, eppure è alla base di quel principio di autorità, che ha condizionato la relazione educativa fino a qualche tempo fa. Nell'antica Grecia, quindi, i filosofi, come Socrate, Platone e Aristotele, furono anche i protagonisti delle pratiche pedagogiche dell'epoca, incarnando il ruolo di guida intellettuale delle giovani generazioni. Socrate, ad esempio, utilizzò il metodo maieutico per stimolare la riflessione autonoma degli studenti, introducendo una prima forma di interazione educativa, che valorizzava il dialogo. Platone, al contrario, che sosteneva la predestinazione sociale, ovvero che l'individuo non può emanciparsi dalla classe sociale originaria, fondò, come Pitagora, una comunità educativa di tipo ideologico, che aspirava a preparare l'aristocrazia del tempo a riappropriarsi del potere, ormai perso, a causa della tempesta democratica che si era abbattuta sulle *polis*. L'Accademia platonica era sicuramente di tipo autoritario e, come nella scuola pitagorica, discepoli e maestro condividevano la stessa esistenza, anche se le regole erano spartane, ma meno intransigenti, rispetto a quelle di Pitagora. Mentre, con Aristotele, si verificò un significativo mutamento del modello educativo, giacché il suo Liceo era molto più aperto, dal punto di vista culturale ed aveva una struttura, che oggi definiremmo, di tipo universitario. Successivamente, i sofisti, primi educatori professionali della storia, applicarono, nell'istruzione dei giovani, i metodi ed i risultati della filosofia naturale e venne, in tal modo, a costituirsi una indissolubile relazione tra istruzione, conoscenza e virtù. Il progresso pedagogico della tradizione ellenistica era giunto quindi, a progettare un percorso educativo finalizzato alla trasformazione del giovane allievo, in uomo libero e responsabile. Sarà proprio l'incontro con la cultura greca che stravolgerà il sistema formativo romano, inizialmente severo e fortemente gerarchizzato, determinando l'affermazione dell'*humanitas*, concetto chiave di una relazione educativa che si interroga sulle necessità degli allievi e che ritroveremo, solo molto tempo dopo, nell'umanesimo dell'era moderna. Con l'avvento del cristianesimo, infatti, il focus si spostò dall'educazione dell'essere umano al suo indottrinamento religioso e, gli ambienti educativi privilegiati, diventarono la famiglia e la comunità ecclesiastica. Il modello educativo della Chiesa era, quindi, ispirato alla necessità di correggere il comportamento umano, secondo i dettami delle *Sacre Scritture*, per cui, fino a tutto il Medioevo, le scuole monastiche e poi, anche le prime università, come quella di Bologna e di Parigi, vedevano l'insegnamento come un'emanazione della volontà divina, con gli insegnanti

che assumevano ruoli di autorità morale e intellettuale. La metodologia *scholastica*, caratterizzata dal dogmatismo e dall'uso della disputa formale, consolidava un approccio basato sull'autorità dell'educatore e sulla memorizzazione dei testi sacri e filosofici, limitando fortemente l'interazione dinamica e critica tra insegnante e studente. L'obbedienza all'autorità religiosa e accademica era ritenuta l'unico mezzo per ottenere conoscenza e virtù e i discenti erano tenuti a seguire rigorose regole di comportamento e a sottostare alle disposizioni dei docenti, che detenevano il monopolio dell'insegnamento e della trasmissione del sapere. Durante il Medioevo, la Chiesa cattolica ha, dunque, esercitato un predominio, tramite le scuole gestite dagli ordini religiosi, che utilizzavano l'educazione come strumento per promuovere la fede e l'obbedienza alla disciplina ecclesiastica. Bisogna anche dire, però, che ciò rifletteva in pieno la struttura gerarchica della società, dove l'autorità era centralizzata e in gran parte incontestabile. Con il Rinascimento e l'Umanesimo, invece, l'educazione cominciò ad evolversi verso una maggiore centralità dell'individuo. Umanisti, come Erasmo da Rotterdam e Thomas More, promuovevano un'educazione che valorizzava la dignità e il potenziale umano e l'insegnante iniziava a essere visto, non solo come un'autorità, ma anche come un mentore, che incoraggiava lo sviluppo personale e intellettuale degli studenti. Le innovazioni pedagogiche dell'epoca includevano l'uso del dialogo socratico e un'attenzione maggiore ai bisogni individuali degli studenti. Questo periodo segnò una transizione verso una relazione educativa più equilibrata e interattiva, a cui contribuì anche la Riforma Protestante, con figure come Martin Lutero, che sottolineò l'importanza dell'alfabetizzazione e dell'educazione accessibile a tutti. Egli sosteneva, infatti, che ogni individuo doveva essere in grado di leggere la Bibbia, il che portò a una democratizzazione dell'educazione e a una maggiore enfasi sulla responsabilità personale. Il nuovo clima favorì il cambiamento della dinamica tra insegnanti e studenti, promuovendo una relazione più paritaria e un maggiore coinvolgimento di quest'ultimi nel proprio processo educativo. In seguito, Jean-Jacques Rousseau, con la sua opera *Émile ou De l'éducation* (1762), criticò il sistema educativo tradizionale e propose un'educazione naturale, rispettosa del ritmo e degli interessi del bambino. Rousseau vedeva l'insegnante come un facilitatore e non come un'autorità, enfatizzando l'importanza di un ambiente di apprendimento capace di sollecitare la curiosità e la scoperta autonoma. L'Illuminismo introdusse, poi, l'idea che l'educazione dovesse sviluppare la ragione e la capacità critica degli individui, per cui gli insegnanti erano incoraggiati a stimolare l'autonomia di pensiero degli studenti, favorendo un'interazione educativa basata sul dialogo e sulla riflessione. Con la Rivoluzione Industriale, emerse, infine, la necessità di un'istruzione di massa, per preparare una forza lavoro istruita; di conseguenza, furono aperte le scuole pubbliche, che erano istituzioni gerarchiche, dove l'obbedienza e la disciplina erano valori centrali. Questo approccio rifletteva la struttura autoritaria delle fabbriche e delle società industriali, ma pensatori, come John Dewey (1916), criticarono tale modello autoritario, sostenendo che l'educazione doveva essere un processo democratico, che coinvolgesse attivamente gli studenti. Dewey promosse un'educazione progressiva, che enfatizzava l'apprendimento esperienziale e la cooperazione, favorendo una relazione educativa più partecipativa. Nel tempo, altri studi, come quello sull'attaccamento di John Bowlby (1969) e quelli relativi allo sviluppo di Jean Piaget (1936) e Lev Vygotsky (1930), influirono profondamente, sulla comprensione della relazione educativa. Essi sottolineavano l'importanza delle relazioni affettive e sociali, nello sviluppo cognitivo ed emotivo degli studenti, per cui gli educatori iniziarono a essere visti come figure di attaccamento, che potevano fornire sicurezza emotiva e supporto. Specialmente il *costruttivismo*, promosso da Piaget e Vygotsky, sosteneva che l'apprendimento era un processo attivo, in cui gli studenti costruivano la conoscenza, attraverso l'interazione con

l'ambiente e con gli altri: gli insegnanti diventavano, quindi, facilitatori che guidavano gli allievi nel loro percorso di scoperta e comprensione. Negli ultimi decenni, l'educazione inclusiva è diventata un tema centrale e la relazione educativa si è evoluta, per accogliere e supportare studenti con abilità, background culturali e bisogni specifici, diversi; di conseguenza, i docenti sono chiamati a creare ambienti di apprendimento idonei e a personalizzare l'insegnamento, per venire incontro alle esigenze di ciascuno. La teoria sviluppata da Daniel Goleman (1995), ha successivamente sottolineato l'importanza delle competenze emotive e relazionali, invitando gli insegnanti a rappresentare modelli di competenze, in modo da influenzare positivamente lo sviluppo socio-emotivo. L'evoluzione della relazione educativa riflette, dunque, cambiamenti profondi nelle concezioni sociali, psicologiche e pedagogiche dell'apprendimento e dell'insegnamento. Da un modello autoritario e gerarchico, l'educazione ha assunto uno stile più equilibrato e partecipativo, che valorizza l'interazione, la collaborazione e il supporto emotivo. Comprendere questa evoluzione è essenziale per continuare a migliorare le pratiche educative e realizzare contesti di apprendimento inclusivi e stimolanti.

Il modello tradizionale

Nel contesto della tradizione educativa classica, il modello tradizionale di insegnamento si è radicato come uno dei pilastri fondamentali dell'istruzione, per secoli. Questo modello, che può essere tracciato indietro, fino ai tempi delle scuole dei filosofi greci e delle accademie medioevali, è caratterizzato da una struttura gerarchica rigida e ben definita. L'insegnante, figura centrale e autorità indiscussa, è considerato il detentore del sapere e il principale responsabile del trasferimento delle conoscenze agli studenti. In questo contesto, l'educatore non è, però, solo un trasmettitore di informazioni, ma anche una guida morale e intellettuale che modella il comportamento e le prospettive degli educandi. La sua autorità non deriva, quindi, soltanto dalla sua posizione, ma anche dalla competenza e dalla capacità di gestire la disciplina in aula (Canestrari, Marlowe, 2004). Gli studenti, al contrario, occupano una posizione subordinata ed il loro ruolo principale è quello di ascoltare attentamente e memorizzare le informazioni che provengono dall'insegnante, per poi replicarle, attraverso esercizi ed esami; la conoscenza era vista, insomma, come un bene statico e trasmissibile, piuttosto che, come il prodotto dinamico di una continua costruzione, per mezzo dell'interazione e della riflessione critica (Freire, 1970). Nell'ambito dei modelli educativi tradizionali, quindi, la relazione tra insegnante e studente ha sempre rappresentato un fattore essenziale, che non è solo un semplice scambio intellettuale, bensì un complesso intreccio di autorità, rispetto, valori e trasmissione culturale. Osservando i contesti confuciani, greco-romani e medioevali, si possono scorgere i tratti distintivi, che hanno definito l'approccio educativo, in diverse epoche e civiltà. Il modello educativo confuciano, ad esempio, che affonda le sue radici in quasi tremila anni di storia, si distingue per il suo forte accento sull'autorità e il rispetto. Per Confucio, l'educazione era il mezzo per avvicinarsi alla sapienza e, soprattutto, un percorso verso la virtù e la saggezza personale. Il maestro era considerato, sia un dispensatore di sapere, che un modello di comportamento morale e influenzava profondamente lo sviluppo del carattere dell'allievo, con l'esempio e l'insegnamento dei classici. La relazione educativa, in questo contesto, era caratterizzata da una reciproca devozione tra insegnante e studente, con quest'ultimi che dovevano mostrare rispetto e obbedienza all'autorità. Ciò rifletteva un codice di condotta educativo ed una gerarchia sociale e culturale più ampia, che attribuivano un alto valore alla filialità e alla lealtà. Nell'antica Grecia e a Roma, la relazione educativa si distingueva, invece, per il suo approccio interattivo e dialogico. Filosofi come Socrate, Platone e Aristotele promuovevano il dialogo, come strumento fondamentale per stimolare il pensiero

critico e l'autoriflessione. Il metodo socratico, famoso per le sue domande incisive e il suo approccio alla dialettica, incarnava un'educazione che non si limitava al semplice trasferimento di nozioni, ma la conoscenza era il risultato di un continuo confronto, tra i protagonisti del processo formativo. Guthrie (1975), descrive il rapporto educativo greco-romano, come una relazione profondamente personale, dove maestro e discepolo si impegnavano in un reciproco scambio intellettuale, che favoriva lo sviluppo della mente critica degli studenti e la formazione del loro carattere etico e civico. In seguito, durante il Medioevo, l'educazione, in Europa, fu fortemente influenzata dalla Chiesa cattolica e le istituzioni monastiche e le università divennero centri di apprendimento e di trasmissione del sapere teologico e filosofico. Gli educatori, spesso religiosi, assunsero un ruolo di autorità indiscussa e l'insegnamento era caratterizzato da un curriculum rigoroso, basato sul *trivium* (grammatica, retorica e logica), sul *quadrivium* (aritmetica, geometria, musica e astronomia) e sulla memorizzazione e l'interpretazione dei testi classici e sacri. Gli studenti erano tenuti a seguire rigidamente le norme, con una disciplina severa, che mirava ad istruire e, al contempo, anche a plasmare il carattere morale degli individui, abituandoli all'obbedienza e alla sottomissione. Verger (1999) sottolinea, infatti, che la relazione educativa medioevale era permeata da un profondo senso di obbedienza e devoto rispetto verso l'autorità del docente, riflettendo un ordine sociale fortemente gerarchico. Nell'era medioevale si diffuse particolarmente, anche l'apprendistato, sistema che consentiva di imparare un mestiere, lavorando direttamente con un esperto e che combinava teoria e pratica, permettendo agli studenti di acquisire competenze professionali specifiche e di comprendere le dinamiche del mondo del lavoro. Quel tipo di apprendistato è paragonabile all'attuale *situated learning*, in quanto l'apprendimento avveniva attraverso la pratica e l'osservazione in un reale ambiente di lavoro, valorizzando l'esperienza diretta e l'apprendimento per imitazione, che favoriscono lo sviluppo di competenze pratiche e la comprensione contestuale. Bisogna dire che, il modello educativo tradizionale, detto anche "trasmissivo" o "frontale", è stato, nel tempo, variamente criticato, da diversi autori che, ad esempio, gli hanno rimproverato di non coinvolgere sufficientemente gli studenti, limitando, in tal modo, lo sviluppo del loro pensiero critico. Freire (1970) ha parlato, addirittura, di "educazione bancaria", in quanto l'insegnante "depone" la conoscenza negli studenti, che devono semplicemente immagazzinarla, mentre un'educazione realmente efficace richiede, innanzitutto, la partecipazione attiva degli educandi, al processo formativo Dewey (1916). È stato pure osservato, che il metodo di valutazione, nel modello tradizionale, è spesso standardizzato e quantitativo, basato su test di verifica che tendono a privilegiare la memorizzazione, piuttosto che la comprensione profonda e l'applicazione pratica, per cui l'insegnamento finisce con l'essere finalizzato, più al superamento degli esami, che ad un reale apprendimento significativo (Popham 2000). Eisner (1979), invece, ha criticato il fatto che, nel sistema educativo classico, il curriculum è generalmente rigido e predefinito; non permette, quindi, né la personalizzazione del percorso didattico, né di rispondere ai bisogni specifici degli studenti; è, insomma progettato per produrre uniformità ed omologazione e rischia di ignorare le diversità individuali e le vicende personali. Nonostante le trasformazioni verso approcci più inclusivi e centrati sullo studente, l'eredità della relazione educativa tradizionale, continua ad esercitare un'influenza rilevante e fattori come l'autorità dell'insegnante, il rispetto per il sapere e la trasmissione dei valori morali e culturali, rappresentano, ancor oggi, pilastri fondamentali dell'educazione. Integrare le esperienze dei modelli tradizionali, con le prassi pedagogiche moderne, può allora favorire la creazione di un ambiente educativo capace di valorizzare, sia la tradizione che l'innovazione, promuovendo una formazione equilibrata e feconda, per le future generazioni.

Il Cambiamento del focus

Nelle pagine precedenti, abbiamo descritto il modello educativo basato sull'obbedienza e sulla disciplina, che risale alle origini delle istituzioni scolastiche e che ha predominato, nelle scuole pubbliche e private, influenzando profondamente, nei secoli, le dinamiche relazionali, tra insegnanti e studenti. Questo paradigma ha attraversato indenne tutte le grandi epoche che hanno segnato la storia della civiltà occidentale e, sorprendentemente, non è stato messo in discussione neppure quando, l'affermazione di determinati principi sociali e culturali, avrebbero dovuto provocarne, perlomeno, un adeguamento. In altre parole, si comprende facilmente che nell'antichità, l'educazione dovesse, necessariamente, essere legata alla trasmissione di valori morali e sociali e la disciplina, utilizzata come mezzo per abituare i giovani al rispetto delle gerarchie e del potere (Sarasin, 1999). Parimenti, non meraviglia che, durante il Medioevo, l'obbedienza e la disciplina siano diventate centrali, nelle scuole monastiche e nelle istituzioni della Chiesa, stante che il loro compito era spesso quello di formare futuri membri del clero o funzionari ecclesiastici e, quindi, il rispetto per l'autorità e la conformità alle regole, erano considerati fondamentali per il successo spirituale e sociale (Delattre, 2003). Ci si potrebbe chiedere, invece, perché grandi movimenti culturali, come l'Umanesimo o, l'Illuminismo, per i quali la centralità dell'uomo, rappresentava il principale fondamento, non abbiano inciso significativamente anche sulla metodologia scolastica. Sarebbe stato logico, ad esempio, che l'avvento dell'Illuminismo, che affermava l'uso della ragione e della libertà di giudizio e si opponeva alla tradizione e all'autorità religiosa e politica, avesse determinato un sostanziale mutamento del modello educativo ed invece, provocò soltanto un ridimensionamento dei contenuti religiosi, negli obiettivi formativi. Di conseguenza, anche nell'età illuministica, in cui nacque la moderna pedagogia, sul principio dell'educabilità universale, il rapporto gerarchico educatore-educando, rimase pressoché invariato e la disciplina continuò ad essere considerata essenziale, per la formazione del carattere e della moralità dei cittadini (Cunningham, 1990). Eppure, educatori e filosofi, tra cui Locke e Rousseau, avevano già denunciato che, un ambiente educativo basato sulla coercizione e sulla paura, non solo ostacolava lo sviluppo naturale dei bambini, ma poteva anche danneggiare irreparabilmente il loro sviluppo emotivo e psicologico. Locke, nel suo *Saggio sull'intelletto umano* (1690), propose, infatti, un approccio educativo rispettoso della natura e del ritmo di apprendimento individuale dei bambini, sottolineando la priorità di incoraggiare la curiosità naturale e l'autonomia dei giovani studenti. Criticò anche l'uso delle punizioni corporali, come metodo educativo, suggerendo incentivi positivi e un approccio razionale. Rousseau, invece, avanzò, l'idea che il processo educativo dovesse essere centrato sullo sviluppo naturale e libero del bambino, senza costrizioni esterne o imposizioni arbitrarie, per cui avversò duramente l'educazione formale del suo tempo, che considerava oppressiva e limitante, per lo sviluppo genuino del sé. Solo nel XIX secolo, però, iniziarono ad emergere significativi movimenti di riforma, che mettevano in discussione questo approccio basato sull'obbedienza e sulla disciplina e proponevano idee più democratiche e umanistiche. Pestalozzi e Fröbel furono tra i principali riformatori, che influenzarono profondamente il modo di concepire l'educazione. Al cuore del metodo educativo di Pestalozzi (1806) c'era l'obiettivo di educare gli studenti svantaggiati, fornendo loro gli strumenti necessari per emanciparsi da condizioni sociali sfavorevoli e realizzarsi in una vita più dignitosa e appagante. Sviluppò un sistema basato sulla cooperazione tra i ragazzi che partiva dall'osservazione della natura umana, punto di partenza per ogni forma di conoscenza ed educazione. La formazione doveva coinvolgere la testa (capacità cognitive), il cuore (sentimenti e capacità morali) e la mano (abilità pratiche e artigianali).

Influenzato da Kant, Pestalozzi credeva che l'educazione dovesse sviluppare le capacità intellettuali, pratiche e morali dell'individuo, permettendo all'allievo di diventare un adulto capace di seguire i propri imperativi morali e di vivere in armonia con il mondo interiore ed esteriore. Per Pestalozzi, l'ambiente educativo ideale era quello domestico e la scuola doveva, quindi, esserne un'estensione. Mentre Fröbel (1826), fondatore del movimento dell'educazione prescolare e teorizzatore del "giardino dell'infanzia", promosse un approccio educativo, che metteva al centro lo sviluppo emotivo, sociale e intellettuale dei bambini, attraverso il gioco e l'attività creativa. Credeva che l'educazione dovesse essere un processo di crescita organico e naturale, in cui i bambini potessero esplorare liberamente il loro ambiente e sviluppare autonomamente le proprie capacità. Nel secolo successivo, le critiche al modello tradizionale si intensificarono, con la diffusione delle teorie pedagogiche progressiste e la crescita dei movimenti per i diritti civili e sociali. Al riguardo, riveste grande importanza il pensiero del filosofo e pedagogista statunitense, John Dewey (1916), convinto assertore di un'educazione democratica, tesa a valorizzare l'autonomia degli studenti e la loro partecipazione attiva, nel processo di apprendimento. Criticò il modello tradizionale, che enfatizzava la mera trasmissione di conoscenze e la disciplina rigida e propose un tipo di apprendimento che integrava l'osservazione diretta e la riflessione critica, incoraggiando gli studenti a connettere le esperienze scolastiche con quelle del mondo esterno. Questo modello rifiutava il conformismo e metteva in secondo piano le tecniche di apprendimento, come la memorizzazione e l'ascolto unidirezionale, puntando piuttosto sullo sviluppo delle capacità cognitive, sociali ed emotive, essenziali per la formazione di uomini liberi. Dewey sottolineava, inoltre, l'importanza di un ambiente educativo che favorisse l'esplorazione e la sperimentazione, convinto che, nella struttura del modello autoritario, tutto fosse predisposto affinché uno solo parlasse e gli altri ascoltassero; in classe, per esempio, l'insegnante parlava e gli studenti ascoltavano, nello studio dei libri o di altro materiale didattico, metaforicamente, parlava l'autore e gli studenti dovevano ancora ascoltare, senza poter parlare; egli, invece, auspicava una scuola in cui tutti potessero parlare ed essere ascoltati. Questi concetti verranno, in seguito, ripresi e ampliati da Freire, che nel suo testo *La pedagogia degli oppressi* (1970), criticherà anch'egli l'educazione tradizionale, in quanto mezzo di perpetuazione dell'oppressione. Secondo l'autore, questo tipo di educazione, che non permette agli allievi di essere protagonisti del proprio processo educativo, va sostituito con un modello che sfida le strutture di potere esistenti, attraverso un dialogo critico tra educatori e studenti. Per Freire, l'educazione è, insomma, un percorso di liberazione collettiva, in quanto non si tratta semplicemente di un individuo che libera un altro, né di un singolo che si libera da solo, ma piuttosto di persone che si liberano insieme, grazie alla cooperazione e al dialogo critico. La visione di Freire implica, ovviamente, un profondo cambiamento ed un impegno collettivo, per la trasformazione sociale e l'emancipazione degli individui oppressi. Al cambiamento del focus nell'educazione hanno, indubbiamente, contribuito anche le teorie psicologiche, fornendo una solida base concettuale, per una comprensione più profonda delle dinamiche educative e delle interazioni interpersonali, all'interno dell'ambiente scolastico. Sigmund Freud (1912), ad esempio, ha introdotto nozioni fondamentali, come il "transfert" e il "controtransfert", che hanno chiarito aspetti importanti delle dinamiche emotive, nelle relazioni interpersonali. Il transfert, infatti, si riferisce alla trasferimento di sentimenti e desideri inconsci, da un individuo a un altro, in particolare, nel nostro caso, da parte dello studente verso l'insegnante. Il controtransfert, di conseguenza, rappresenta la risposta emotiva dell'insegnante, al transfert dello studente. Winnicott, con il suo lavoro sulla "teoria dell'oggetto transazionale" e sul concetto di "ambiente sufficientemente buono", ha, invece, enfatizzato l'importanza dell'ambiente di supporto,

per lo sviluppo emotivo e psicologico dei bambini (Winnicott, 1965). Mentre, la teoria dello sviluppo cognitivo, di Piaget (1936), ha permesso di delineare le tappe fondamentali dell'acquisizione della conoscenza e delle competenze individuali. La sua concezione di apprendimento, come processo attivo, ha evidenziato l'importanza di un insegnamento che rispetti il livello di sviluppo degli studenti, dal pensiero senso-motorio, fino alle operazioni formali e che ne favorisca l'esplorazione e l'autonomia. Piaget, quindi, studiò il modo in cui i bambini costruivano la conoscenza, attraverso interazioni attive con il loro ambiente e stabilì che, per sviluppare pienamente le loro capacità cognitive, avevano bisogno di sperimentare e affrontare attivamente le sfide intellettuali. Assieme a Piaget, Vygotsky (1930) è stato l'altro principale artefice dell'integrazione delle scienze psicologiche nell'educazione, da cui è scaturita la necessità di rapportare il processo educativo all'evoluzione emotiva e mentale dei singoli soggetti. Più precisamente, la sua ricerca si è interessata degli effetti che producono le interazioni sociali e culturali, rispetto alle funzioni cognitive dei bambini. Al riguardo, ha definito il concetto di *zona di sviluppo prossimale*, che indica il divario tra ciò che un bambino può fare da solo e ciò che può fare con l'aiuto di un adulto o di un pari più competente. L'esito dei suoi studi, lo hanno portato, infine, ad asserire che l'insegnamento risulta efficace, solo quando stimola il bambino a intraprendere attività che lo portano a raggiungere livelli di sviluppo superiori. L'insegnante, interagendo con il bambino, su un determinato argomento, ha il compito di spiegare, informare e correggere, incoraggiandolo ad esprimere il suo punto di vista. Il passaggio da un rapporto autoritario, tra adulto e bambino, ad una relazione più equilibrata è stato, dunque, determinato da diversi fattori sociali, culturali e scientifici, di cui abbiamo brevemente dato conto e che hanno, infine, premiato il lavoro coraggioso di tanti studiosi, di diverse discipline che, nel tempo, hanno tentato di scalfire questo modello consolidato, aprendo nuove strade. Tali approcci innovativi hanno promosso percorsi formativi individualizzati e sensibili alle esigenze di ciascuno, incoraggiando gli insegnanti a valorizzare l'autonomia dei propri allievi, favorendo la partecipazione attiva e il pensiero critico. L'obiettivo è quello di creare ambienti educativi inclusivi e stimolanti, che preparino i giovani a essere cittadini consapevoli e responsabili, in un mondo sempre più complesso e diversificato. Il continuo avanzare, verso modelli educativi più democratici e centrati sull'allievo, rappresenta, infatti, una trasformazione fondamentale nell'educazione, che riflette una crescente consapevolezza dell'importanza di rispettare e nutrire le potenzialità di ciascuno, ma che, va detto, non ha ancora trovato una piena attuazione.

Cambio di Paradigma nella Società Contemporanea

La relazione educativa ha subito significativi cambiamenti, dovuti a diversi fattori sociali e culturali, che riflettono la crescente attenzione al benessere emotivo degli studenti e la rinnovata prospettiva pedagogica, che ha comportato, necessariamente, l'adozione di nuove prassi, ha pure stimolato l'emergere di idee innovative, che hanno messo in discussione il significato stesso di educazione ed introdotto modalità di insegnamento diverse, puntando su un approccio più interattivo, inclusivo e personalizzato, dell'intero processo di apprendimento. In quest'ottica, abbiamo già evidenziato i fondamentali contributi di autori, che hanno arricchito la letteratura e rappresentano, tuttora, dal punto di vista storico e teorico, i classici punti di riferimento, per lo studio critico del tradizionale modello autoritario. A tale evoluzione hanno concorso, non di meno, anche altre figure prestigiose, che hanno immaginato e sperimentato sul campo, metodologie didattiche particolari ed inedite. A questo proposito, descriveremo sinteticamente le caratteristiche di due rilevanti esperienze educative, che evidenziano il progresso della cultura pedagogica nel nostro Paese: le scuole "Montessori" e quelle,

cosiddette, di “Reggio Emilia”. Queste iniziative hanno trasformato radicalmente la dinamica tradizionale insegnante-studente, considerando il bambino come vero protagonista attivo del proprio apprendimento. Nelle scuole Montessori, fondate sulla *pedagogia scientifica* di Maria Montessori (1912), gli insegnanti favoriscono l'autoeducazione e lavorano in stretta collaborazione con gli studenti, incoraggiandoli a esplorare i propri interessi e a progredire al proprio ritmo. Sono, insomma, guide e facilitatori, che promuovono l'autonomia, la responsabilità personale, il rispetto reciproco e la cooperazione e non più i detentori esclusivi del sapere. Essi, partendo da un'iniziale e molto accurata, osservazione degli allievi, ne identificano gli interessi e le capacità individuali. Successivamente, basandosi su queste valutazioni, scelgono i materiali didattici più appropriati e creano opportunità di apprendimento, per rispondere alle esigenze di ciascuno. L'ambiente educativo è, infatti, progettato per essere stimolante e inclusivo, nonché per incoraggiare l'autodisciplina, la concentrazione e l'indipendenza; le aule sono, quindi, organizzate in modo che i bambini possano scegliere liberamente, tra una vasta gamma di materiali manipolativi e sensoriali, finalizzati all'accrescimento, non solo delle capacità motorie e cognitive, ma anche di quelle necessarie per prendere decisioni e risolvere problemi, in modo indipendente (Lillard, 2005). A differenza del metodo montessoriano, basato su procedure “scientifiche”, ben definite, quello di Malaguzzi, nelle scuole di Reggio Emilia, è caratterizzato dalla flessibilità e dalla molteplicità dei percorsi educativi. Ogni bambino possiede un modo unico di apprendere, e il ruolo degli educatori è quello di offrire un ambiente stimolante che favorisca l'esplorazione e la scoperta personale. Questo metodo innovativo è andato oltre le convenzioni tradizionali e la concezione della scuola, come luogo di apprendimento, è stata trasformata in un contesto di scoperta e collaborazione. Uno degli elementi basilari del *Reggio Emilia Approach* (Malaguzzi, 1993), è l'empatia, che gli adulti sono chiamati ad incentivare, attraverso un ascolto sempre attivo e attento, creando così, un contesto cordiale e rassicurante, in cui ogni voce si sente ascoltata e valorizzata. Questo tipo di relazione empatica può favorire lo sviluppo emotivo e cognitivo dei bambini ed aiutarli a costruire una solida fiducia in sé stessi e nelle proprie capacità di apprendimento. Malaguzzi caldeggiava anche la comunicazione aperta ed efficace tra insegnanti, studenti e famiglie, in cui il dialogo costante, non doveva essere semplicemente una modalità di trasmissione di informazioni, bensì un mezzo per intessere legami solidi e cooperativi. Queste caratteristiche, che allontanano decisamente l'approccio di Malaguzzi, dal modello pedagogico classico, per sua natura unidirezionale, offrono, agli educatori, l'opportunità di calibrare il proprio intervento, in base alle esigenze specifiche di ogni bambino, rispettando la sua unicità e le sue personali inclinazioni. Un altro aspetto distintivo, delle “Scuole di Reggio Emilia” è rappresentato dall'*atelier*, uno spazio dedicato alla creatività e all'espressione artistica, in cui i bambini possono utilizzare liberamente materiali come carta, vernice e argilla, per esprimere i loro pensieri e le loro emozioni, in modi non convenzionali. L'arte e l'espressione creativa sono, difatti, integrate in tutte le discipline, incoraggiando gli studenti a curiosare tra vari temi educativi, attraverso progetti collaborativi e attività di gruppo, che sollecitano, non soltanto la creatività e l'autoespressione, ma anche la cooperazione e la comunicazione efficace, competenze sociali essenziali. La pedagogia relazionale di Malaguzzi rappresenta, dunque, un'autentica innovazione che, integrando i diversi principi di empatia, comprensione, comunicazione efficace e valorizzazione della creatività, ha realizzato un modello educativo che, oltre a preparare i bambini per affrontare il futuro, senza timori, li aiuta anche a scoprire e a coltivare la loro unicità e le proprie inclinazioni. Questo prototipo continua a ispirare educatori, in tutto il mondo, offrendo un paradigma efficace ed alternativo per l'educazione del XXI secolo. Gli esempi delle scuole “Montessori” e “Reggio Emilia”, testimoniano che una

relazione equilibrata, tra insegnante e studente, favorisce un apprendimento profondo, autonomo e significativo e ciò trova conferma anche nei risultati dell'applicazione di altri modelli pedagogici, come il SEL (*Social and Emotional Learning*), che integrano lo sviluppo delle competenze socio-emotive, nel curriculum educativo. Scuole come la CASEL (*Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning*) negli Stati Uniti, dimostrano che la promozione dell'empatia, della gestione delle emozioni e delle relazioni interpersonali, possono migliorare, sia il rendimento scolastico che il benessere generale degli allievi. Studi di caso, come quello delle scuole di Austin, Texas, hanno evidenziato che grazie al SEL si è ottenuta una notevole riduzione dei comportamenti problematici degli studenti e un cospicuo aumento della partecipazione scolastica. Negli ultimi decenni, sono diventate sempre più prioritarie, anche tematiche come la diversità culturale e l'inclusione, sicché la scuola contemporanea è chiamata ad assicurare che tutti gli studenti, indipendentemente dalle loro etnie e dalle condizioni sociali ed economiche, ricevano un'educazione equa e di qualità. In questo senso, l'*Inclusive Schools Network*, promuove, ad esempio, strategie idonee, per creare ambienti di apprendimento inclusivi, dove la relazione educativa è caratterizzata da rispetto e valorizzazione delle diversità (Tomlinson, 2001). Una concreta dimostrazione di successo, è rappresentato dalle scuole finlandesi, note proprio per il loro approccio, che combina supporto personalizzato, piccoli gruppi di apprendimento e un focus sul benessere di ogni studente. Questo modello, ha portato la Finlandia ad essere riconosciuta, a livello globale, per la qualità della sua istruzione e per l'alto livello di equità nel sistema educativo (Hattie, 2009). L'analisi, fin qui svolta, ci consente di notare che, la relazione educativa contemporanea è fortemente legata alle teorie di Piaget e Vygotsky. Il costruttivismo sostiene, infatti, che l'apprendimento è un processo attivo e sociale, in cui gli studenti costruiscono conoscenze, attraverso l'interazione con l'ambiente circostante e con gli altri. Gli insegnanti, quindi, hanno il dovere di facilitare il compito degli studenti, che sono impegnati ad esplorare, scoprire e comprendere il mondo, autonomamente (Vygotsky, 1930). Anche l'apprendimento basato su progetti, *Project Based Learning* (PBL), è un sistema che incorpora i principi del costruttivismo, prevedendo che gli studenti lavorino su progetti complessi, che richiedono un'ampia ricerca, abilità nel problem-solving e collaborazione reciproca. Ad esempio, il Buck Institute for Education ha sviluppato risorse e programmi che aiutano le scuole a implementare il PBL, migliorando l'*engagement* e la motivazione degli allievi (Tomlinson, 2001). Allo stesso modo, l'apprendimento differenziato riconosce che ogni studente ha bisogni, interessi e stili di apprendimento unici e, gli insegnanti che adottano questo metodo personalizzano le loro strategie didattiche, per soddisfare le diverse esigenze di ognuno, utilizzando una varietà di strumenti e di materiali didattici. Carol Ann Tomlinson, una pioniera, in questo campo, ha dimostrato che l'apprendimento differenziato può migliorare l'efficacia dell'insegnamento e promuovere una relazione educativa più equilibrata e responsiva. Un ulteriore esempio di scuola che ha implementato con successo questo metodo è la High Tech High di San Diego, California, che utilizzando il PBL e altre strategie personalizzate, ha costruito un ambiente educativo dove, ogni studente, può prosperare secondo i propri ritmi e interessi, con maggiore soddisfazione e risultati accademici superiori alla media (Goleman, 1995). Tutti questi sviluppi hanno trasformato la relazione tra insegnanti e studenti, ed è essenziale comprenderne le dinamiche, per continuare a migliorare le pratiche educative e garantire che tutti possano sempre beneficiare di un'educazione di alta qualità. In questa prospettiva, è d'obbligo, ricordare che, con l'avvento delle tecnologie digitali, che hanno sconvolto, come mai era accaduto prima, l'intero pianeta, la relazione educativa, ovviamente, ha subito, anch'essa, un radicale mutamento. Le piattaforme di e-learning hanno reso l'apprendimento accessibile ad un pubblico globale ed hanno ridisegnato il ruolo

dell'insegnante, che ora utilizza i mezzi digitali, per creare esperienze di apprendimento interattivo e personalizzato (Hattie, 2009). La pandemia di Covid-19 ha poi costretto le scuole e le università italiane ad attrezzarsi rapidamente, per garantire la continuazione delle attività didattiche. Alcuni studi, tra cui quello della University of Illinois at Urbana-Champaign, hanno mostrato che l'uso di piattaforme ha permesso di mantenere la continuità educativa nonostante le restrittive misure sanitarie. Improvvisamente, fornire competenze digitali, sia agli insegnanti che agli studenti, è divenuta una stringente necessità e i software di gestione dell'apprendimento (LMS) e le applicazioni di *gamification*, hanno rivoluzionato l'interazione tra educatori ed educandi. Oggi, con le piattaforme di e-learning, gli insegnanti hanno la possibilità di monitorare il progresso degli studenti e fornire feedback in tempo reale ed esistono già progetti, come “*Teach to One: Math*”, che utilizzano algoritmi, per personalizzare il percorso didattico, agevolando la relazione educativa, sebbene a distanza. Non può, poi certo sfuggire che i social media stanno diventando, sempre più, strumenti educativi ed i gruppi di studio su *Facebook*, i canali didattici su *YouTube* e le discussioni su *Twitter*, offrono nuove modalità di interazione e di condivisione delle conoscenze, permettendo agli studenti di collaborare e di comunicare, tra loro e con gli insegnanti, al di fuori dell'aula tradizionale. Sembra che vada realizzandosi, insomma, la relazione educativa, continua e flessibile, di cui parlava Dewey, nel lontano 1916, per cui sarebbe, senz'altro, condivisibile l'entusiasmo di tanti addetti ai lavori che considerano, l'utilizzo dei mezzi informatici, un cambiamento epocale, nel panorama educativo italiano. In effetti, negli ultimi tempi, si è cercato di modernizzare l'istruzione, introducendo nelle scuole l'utilizzo del digitale, ma questo aggiornamento, assolutamente normale nella società odierna, tecnologicamente avanzata, non basta per rinnovare un sistema scolastico, conservatore come il nostro. Bisogna, infatti, considerare che, come tutti gli strumenti, anche i dispositivi tecnologici, possono essere impiegati in modi diversi, ovvero sia per promuovere una didattica innovativa, sia per riproporre gli stessi metodi didattici tradizionali. Molte perplessità emergono, allora, se si considera che, ancora oggi, il fulcro dell'attività scolastica è rappresentato dalla lezione frontale e che nulla è cambiato, rispetto al contesto educativo, che lo stesso Dewey aveva già criticato, più di un secolo fa. La scuola di oggi, insomma, non mostra molte innovazioni, rispetto al passato e, certamente, non rappresenta una novità significativa leggere un libro di testo su un tablet, o sostituire la lavagna tradizionale con la, più moderna, lavagna elettronica, giacché il passaggio da un modello autoritario a una relazione equilibrata comporta ben altre implicazioni. Questo cambiamento, richiede, infatti, un diverso approccio metodologico ed una trasformazione profonda delle dinamiche interpersonali e dell'ambiente educativo e deve mirare, non solo al miglioramento dell'esperienza educativa degli studenti, ma soprattutto a prepararli ad affrontare le sfide complesse che li attendono, nel mondo reale. Inizia, infatti, a preoccupare, l'attuale incremento dell'iperprotezione, cioè la protezione eccessiva, dai rischi e dalle sfide del mondo esterno, praticata da molti genitori, che tendono a limitare il normale contatto dei propri figli con gli altri bambini, consentendo, magari, un uso intensivo di media e di dispositivi digitali. Questo fenomeno, che nasce con buone intenzioni, ovvero fornire sicurezza e benessere ai bambini, ha però l'effetto paradossale di limitarne l'autonomia e l'iniziativa, rendendoli meno capaci di prendere decisioni e di affrontare le difficoltà della vita (García, 2009). In questa prospettiva, il processo educativo deve puntare alla formazione dell'uomo, come individuo sociale; non può esistere, infatti, una società democratica, senza una scuola democratica, che educi i giovani al significato profondo della partecipazione, della socialità e della corresponsabilità (Dewey, 1899). L'educazione coincide, dunque, col rapporto educativo e presuppone la volontà dell'educatore di incontrare, di aprirsi, di condividere con l'allievo, ma pure, di acquisire la cognizione di se stesso

e dei propri limiti, umani e professionali. Inoltre, poiché ogni relazione si sviluppa e risente, inevitabilmente, dei fattori ambientali in cui è contestualizzata, non può prescindere dalla conoscenza approfondita del momento storico, dei problemi sociali e politici, delle condizioni economiche della comunità in cui si vive e dei riferimenti culturali che la ispirano. Ancor più, essendo a loro che il processo educativo, maggiormente, si rivolge, è indispensabile sapere quali problematiche, quali situazioni e quali aspettative riguardano le giovani generazioni e come, in definitiva, esse vivono la loro età ed il mondo. Non si può ignorare, infatti, che, sul piano delle relazioni personali, la precarietà dell'identità individuale, ha fatto perdere ai giovani il senso del futuro ed il loro orizzonte temporale è molto limitato, sicché i loro interessi sono rivolti al consumismo immediato, al tutto subito e non sono, invece, attratti da ciò che richiede pazienza, progettualità e tempi di realizzazione. Ne consegue che, anche le loro relazioni sono, per lo più, superficiali e vorticose e mutuano stili e linguaggi comunicativi, propri delle relazioni mediate dalla tecnologia e funzionali a rapporti virtuali, precari e poco autentici. Parlano e scrivono utilizzando i termini ed i neologismi inventati nel mondo delle chat, delle e-mail e degli sms, tanto che, per effetto della diffusione ultrarapida, così detta virale, dei fenomeni on-line, si è diffusa in rete, una lingua secondaria che viene utilizzata dai ragazzi, sia nelle comunicazioni a distanza che in quelle in presenza. È tempo, allora, che la formazione dei futuri docenti preveda un corso di studio che si interessi, in modo approfondito, della relazione educativa, alla luce delle innovazioni tecnologiche e delle mutate condizioni dell'esistenza giovanile, giacché, solo utilizzando modalità di apprendimento più attive ed efficaci, sarà possibile stimolare l'interesse degli studenti ed instaurare con loro un rapporto positivo e funzionale. Per fare questo, però, è indispensabile che l'insegnamento diventi, effettivamente, interdisciplinare, ovvero che le diverse materie siano relazionate tra di loro, con riferimenti significativi e comprensibili, che garantiscano una fluidità dinamica, una continuità ideale della conoscenza, nel suo complesso. Questo modo di andare incontro alle necessità dei giovani, di ricreare un habitat, per loro naturale, può consentire, anche, il superamento di molte difficoltà relazionali e comunicative che emergono, oggi, tra insegnanti e studenti. In questa prospettiva, il laboratorio potrebbe essere uno spazio creativo ideale, perché genera, spontaneamente, rapporti collaborativi e relazionali che accrescono le motivazioni e l'autostima, contribuendo, al contempo, all'ampliamento delle abilità e delle conoscenze. Inoltre, il processo educativo, strutturato in modalità laboratoriale, risulta meno rigido ed omologato, meglio rispondente, quindi, alle necessità di un'educazione flessibile, che abitui, cioè, ad imparare anche fuori e dopo i cicli scolastici, il che è oramai, indispensabile, per la partecipazione attiva alla vita sociale. Analogamente, ciò permette di sviluppare, concretamente, quelle competenze che consentiranno agli individui di affrontare la vita ed il lavoro, in un mondo che diventa sempre più complesso e che richiede una notevole attitudine alla flessibilità ed una grande prontezza nel prendere decisioni appropriate. Di riflesso, il compito dell'educatore deve essere ripensato totalmente, in quanto dovrà promuovere un percorso formativo basato sulle competenze digitali e finalizzato all'acquisizione di quelle sociali, il che implica, inderogabilmente, che dovrà potenziare, innanzi tutto, le proprie abilità di interpretare e utilizzare, agevolmente, i linguaggi ed i mezzi informatici. La globalizzazione ed il conseguente venir meno dei confini geografici hanno reso inattuali gli insegnamenti disciplinari, che risultano, necessariamente, settoriali ed incompleti, adatti, per giunta, ad un metodo cognitivo di tipo logico-lineare, appropriato allo studio di modelli e sistemi scientifici semplici, mentre le nuove generazioni hanno stili di apprendimento dinamici e sinuosi, più consoni ai sistemi complessi della realtà moderna. Ne consegue la necessità di ribadire, ancora, quanto sia importante che l'insegnante fornisca un imprinting idoneo alla formazione dei più giovani,

finalizzato anche alla prevenzione degli stati di disagio, suoi personali e dei suoi allievi, attraverso il miglioramento delle relazioni interpersonali e la presa di coscienza delle situazioni di difficoltà, che possono interessare tutti gli interlocutori e che possono evolvere positivamente, solo se si realizza una crescita della personalità e delle capacità critiche di ciascuno. A tal fine, non si può prescindere da una, accurata ed oggettiva, osservazione, che deve impegnare il docente, in maniera continuativa e deve ricomprendere la metacomunicazione, strumento indispensabile per prevenire e per affrontare i problemi tra alunno e insegnante. Questa auto-riflessione, implica che il docente sia consapevole delle problematiche comunicative ed abbia la preparazione idonea, per poter riconoscere le modalità comunicative dei suoi allievi, riuscendo a sfuggire quelle difficoltà di insegnamento, che trovano origine nella comunicazione inefficace. La metacomunicazione, quindi, consente di individuare i punti critici dell'azione comunicativa e di porvi rimedio, il che è di fondamentale importanza, poiché la comunicazione è alla base dei rapporti umani ed è il principale mezzo di cui dispone il docente nell'espletare la propria funzione. Egli deve sempre perseguire le finalità proprie dell'educare, procurando l'espansione della sua personalità e di quella degli allievi, rafforzando l'emancipazione e l'autonomia, la dignità e la tolleranza, con cui ognuno partecipa alla vita sociale e contribuisce alla cultura comune (Pellegrino, 2018). Se il docente è abile nell'entrare in relazione con lo studente, a confrontarsi positivamente con tutti i soggetti coinvolti nel processo educativo e se resta sempre conscio che il risultato del suo agire dipende, essenzialmente, dall'idoneità del suo metodo, allora, le possibilità che emergano difficoltà di insegnamento, sono, praticamente nulle, mentre al contrario, si corre il concreto rischio di danneggiare gli alunni e, addirittura, di trasformarne qualcuno in disadattato. Abbiamo detto che, il processo educativo consta, dunque, di una relazione che si instaura tra individualità diverse, tra persone che hanno una loro specifica identità, poiché ogni uomo è il risultato di una struttura originale che ne qualifica l'identità personale, la conoscenza e l'immagine che egli ha del mondo e di sé stesso. L'educazione, fatto che attiene al rapporto uomo a uomo, si sviluppa, quindi, a partire dalla comprensione dell'identità personale di ciascun educando che, molto grossolanamente, si può definire come il sentimento di sé, l'autocoscienza, il risultato di un procedimento, sempre in fieri, determinante, in qualsiasi esperienza umana. Al netto delle definizioni filosofiche, psicologiche e scientifiche, in genere, possiamo, sostanzialmente assumere che la conoscenza di sé riguarda, essenzialmente, il modo in cui noi valutiamo la nostra esistenza, il nostro corpo e l'anima; come interpretiamo i nostri pensieri, le idee, i sentimenti, ma anche come storicizziamo e ci raccontiamo le esperienze; come intendiamo il nostro ruolo e quali prospettive ci prefiguriamo. Questi sono gli elementi principali, che costituiscono il modello con cui confrontiamo l'attualità e formiamo i giudizi, destinati ad influenzare il nostro modo d'essere, di agire e di pensare. Nel contesto scolastico il docente ha, dunque, l'esigenza di modulare la propria relazione con l'allievo, facendo particolare attenzione alle dinamiche evolutive e ben sapendo che l'uomo continua ad affinare le proprie caratteristiche per tutta la vita, senza mai interrompere il progressivo consolidamento della propria personalità. Ogni docente, deve, allora, sempre essere cosciente della sua funzione sociale, che risponde alla fondamentale esigenza democratica di fornire a tutti pari opportunità e, al contempo, di formare individui capaci di contribuire alla crescita socioeconomica della comunità, in grado, cioè, di accrescere e/o di reindirizzare, nell'arco della vita, le proprie conoscenze.

CONCLUSIONI

Alla base della presente riflessione c'è la convinzione che l'apprendimento sia un processo a cui gli educandi partecipano attivamente, acquisendo conoscenze e competenze trasversali, necessarie per praticare una cittadinanza attiva e consapevole. Il processo formativo, infatti, concerne l'intera esistenza dell'essere umano ed è costituito, essenzialmente, da situazioni relazionali, che favoriscono la riflessione critica e contribuiscono al rafforzamento del carattere, che incidono sull'indipendenza del pensiero e che, in definitiva, qualificano la cittadinanza, per cui, è chiaro che non inizia e non si esaurisce all'interno della scuola, ma riguarda, in primo luogo, la famiglia e poi le istituzioni e la società, nel suo complesso. È per mezzo della relazione, che si instaura tra educatore ed educando, quindi, che questi partecipa al mondo, interagisce con i suoi simili e, in definitiva, si caratterizza come uomo. Nel tempo, il rapporto educativo si è evoluto, da un modello di tipo tradizionale, fondato sull'autorità indiscussa dell'educatore e sull'obbedienza assoluta dell'educando, fino a trasformarsi in una collaborazione, tra soggetti con pari dignità, basata sulla fiducia e sul rispetto reciproco. Di conseguenza, è mutato anche il ruolo dell'educatore, che, da trasmettitore unico della conoscenza nozionistica, è divenuto il facilitatore, la guida che accompagna l'allievo, nel suo percorso autonomo di costruzione delle competenze. Questo nuovo paradigma pedagogico, trova applicazione nelle attuali prassi educative, incentrate sul benessere dell'educando e sul suo sviluppo cognitivo, emotivo e sociale, che è indubbiamente, influenzato dalla famiglia, dalla scuola e dall'ambiente socioeconomico e culturale, che ricomprende, oggi, anche le ulteriori modalità relazionali, che si realizzano tramite i nuovi mezzi di comunicazione, come la rete internet. Il presupposto della relazione educativa non può, allora, assolutamente prescindere dalla conoscenza approfondita dei problemi, degli interessi, dei linguaggi e, in sostanza, del modo d'essere stesso, degli utenti della scuola. Il rapporto educativo fruttuoso, infatti, è quello che tende alla reciproca comprensione, tra chi insegna e chi apprende, che si ottiene soltanto se i due ruoli vengono posti, concettualmente, sullo stesso piano, ovvero se il docente è convinto che, a prescindere dalle valutazioni, dalle diagnosi e dalle aspettative, chi ha di fronte è un essere umano, caratterizzato dalla propria identità individuale e sociale, da cui si può, anche, apprendere qualcosa. Nella pedagogia contemporanea, quindi, le pratiche educative orientate alla promozione di una relazione equilibrata, enfatizzano la necessità di un ambiente educativo che favorisca, sia la partecipazione attiva degli studenti, promuovendo una cultura di dialogo aperto e di scambio di idee, in modo che percepiscano che le loro opinioni sono ascoltate e rispettate, sia le attività di apprendimento collaborativo che incoraggiano gli studenti a lavorare insieme, per risolvere problemi e creare conoscenza in modo condiviso. Gli elementi indispensabili di un rapporto autentico e concreto, sono, dunque, l'empatia e la fiducia, che permettono sia all'educatore, sia all'educando, di conoscere meglio se stessi, cogliendo la percezione del sé, che ognuno trasmette all'altro. Purtroppo, non si può ignorare che il mondo scolastico non riesce a tenere il passo dei tempi ed è perennemente in ritardo, sia per quanto riguarda l'adeguamento alle nuove tendenze pedagogiche, sia rispetto alle esigenze delle nuove generazioni, che avrebbero bisogno di una formazione che la scuola non è in grado di fornire. Ciò dipende, in parte anche dalla formazione dei docenti, che dovrebbe essere molto più profonda e articolata, adeguata, insomma, all'impegno richiesto all'insegnante per creare relazioni efficaci con i propri allievi; attività, questa, che rappresenta, sempre una sfida dall'esito incerto e mai scontato, un lavoro costante e faticoso, ma è, anche, l'unico modo di interpretare, fino in fondo, il proprio ruolo.

BIBLIOGRAFIA

- Bertalanffy L.W. (1968) *General System Theory*, G. Braziller, New York.
- Bowlby J. (1969) *Attachment and Loss*, Vol. 1: *Attachment*. Hogart Press, London.
- Buber M. (1923) *Il principio dialogico e altri saggi*. Trad. it. Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo (Mi), 1993.
- Canestrari A. S., Marlowe B. A. (2004) *Educational foundations: An anthology of critical readings*, Sage, Thousand Oaks, CA.
- Cunningham H. (1990) *The Achievement of the British Enlightenment*, Macmillan, New York.
- Delattre E. J. (2003) *Character and Cops: Ethics in Policing*. American Enterprise Institute Press, Washington, DC.
- Dewey J. (1899) *Scuola e società*, trad. it. La Nuova Italia, Firenze, 1993.
- Dewey J. (1916) *Democrazia ed Educazione*. Trad. it. La Nuova Italia, Firenze, 1949.
- Eisner E. W. (1979) *The Educational Imagination: On the Design and Evaluation of School Program*, Macmillan, New York.
- Freire P. (1970) *Pedagogy of the Oppressed*, Continuum, New York.
- Freud S. (1912) *Totem and Taboo*, Routledge, London.
- Fröbel F. (1826) *L'educazione dell'uomo e altri scritti*, Trad. it. La Nuova Italia, Firenze, 1967.
- Goleman D. (1995) *Intelligenza emotiva*. Trad. it. Rizzoli, Milano, 1997.
- Guthrie W.K.C. (1975) *A History of Greek Philosophy*, Vol. IV, Cambridge University Press.
- Hattie J. (2009) *Visible Learning: A Synthesis of Over 800 Meta-Analyses Relating to Achievement*, Routledge, Abingdon.
- Lillard A. S. (2005) *Montessori: The Science Behind the Genius*, Oxford University Press, New York.
- Locke J. (1690) *Saggio sull'intelletto umano*, Trad. it. Bompiani, Milano, 2004.
- Lodi M. (1995) *Il paese sbagliato. Diario di un'esperienza didattica*, Einaudi, Torino (Op. or.1970).
- Malaguzzi L. (1993) *The Hundred Languages of Children: The Reggio Emilia Approach Advanced Reflections*, Ablex Publishing, New York.
- Montessori M. (1912) *The Montessori Method: Scientific Pedagogy as Applied to Child Education in "The Children's Houses"*, Frederick A. Stokes Company, New York.
- Pellegrino V. (2018) *La relazione educativa nella società post-moderna*, in *Qualeducazione 2-2018*, pp.62-98.
- Pestalozzi J. H. (1806) *L'educazione*, Trad. it. La Nuova Italia, Firenze, 1967.
- Piaget J. (1936) *La nascita dell'intelligenza nel fanciullo*. Trad. it. Giunti-Barbera Firenze, 1968.
- Popham W. J. (2000) *Modern Educational Measurement: Practical Guidelines for Educational Leaders*, Allyn & Bacon, Boston, MA.
- Rogers C. (1957) *La terapia-centrata-sul-cliente. Teoria e ricerca*. Trad. it. Martinelli, Firenze, 1970.
- Rousseau J. J. (1762) *Emilio o dell'educazione*. Trad. it. Anicia, Roma, 2017.
- Sarasin P. (1999) *History of Knowledge: Past, Present, and Future*. Rowman & Littlefield Publishers, Lanham, MD.
- Tomlinson C. A. (2001) *How to Differentiate Instruction in Mixed-Ability Classrooms*, Pearson Education, Upper Saddle River, NJ.
- Verger J. (1999) *Gli uomini di cultura nel Medioevo*. Il Mulino, Bologna.

Vygotskij L.S. (1930) *Il processo cognitivo*. Trad. it. Bollati Boringhieri, Torino, 1987.

Watzlawick P., Beavin J. H., Jackson D. (1967) *Pragmatica della comunicazione umana*. Trad. it. Astrolabio Ubaldini, Roma, 1978.

Winnicott D. W. (1965) *The Maturation Processes and the Facilitating Environment: Studies in the Theory of Emotional Development*, International Universities Press, New York.